
УДК 343.1

DOI 10.5281/zenodo.14290080

Караева А.А.

Караева Анжела Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Россия, 460018, Оренбург, просп. Победы, 13, корп. 3. E-mail: angela77735@mail.ru.

Информационные технологии в уголовном процессе России: современное состояние и перспективы

Аннотация. В статье рассматривается вопрос внедрения и применения информационных технологий в российском уголовном судопроизводстве. Изучены информационные технологии, применяемые в деятельности органов предварительного следствия и судов при производстве по уголовному делу, изучены их задачи, функции, а также проанализированы результаты их внедрения в деятельность правоохранительных органов. Определены перспективы дальнейшего внедрения IT-технологий в деятельность органов предварительного следствия и судов. Обоснована целесообразность и эффективность их дальнейшего использования в правоохранительной деятельности, а также необходимость в нормативно-правовом регулировании их применения, путем внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, регулирующее деятельность судов и органов предварительного расследования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, информационные технологии, уголовное судопроизводство, цифровизация, уголовное судопроизводство, информационные системы.

Karaeva A.A.

Karaeva Angela Anatolyevna, Candidate of Law, Associate Professor, Orenburg State University, Russia, 460018, Orenburg, ave. Pobedy, 13, building 3. E-mail: angela77735@mail.ru.

Information technology in the criminal process of Russia: current state and prospects

Abstract. The article examines the issue of the introduction and application of information technologies in Russian criminal proceedings. The information technologies used in the activities of preliminary investigation bodies and courts in criminal proceedings have been studied, their tasks and functions have been studied, and the results of their implementation in the activities of law enforcement agencies have been analyzed. The prospects for further implementation of IT technologies in the activities of preliminary investigation bodies and courts have been determined. The expediency and effectiveness of their further use in law enforcement activities, as well as the need for regulatory regulation of their application, through amendments and additions to the current legislation regulating the activities of courts and preliminary investigation bodies, are substantiated.

Key words: artificial intelligence, information technology, criminal proceedings, digitalization, criminal proceedings, information systems.

В настоящее время с активным развитием и совершенствованием информационных технологий происходит их повсеместное внедрение практически во все сферы человеческой жизнедеятельности. Информационные технологии находят свое применение в промышленности, образовании, медицине, торговле, науке и в других сферах. Их применение и использование способствует улучшению качества жизни людей, а также выполнению сложных задач и рутинной работы в кратчайшие сроки. Кроме этого, получение различного рода информации, а также сокращение сроков оказания услуг и их качество существенно улучшилось с внедрением информационных технологий в жизнь людей.

Информационные технологии обрели широкое применение и в сфере юриспруденции. Уголовное судопроизводство и регулирующее его уголовно-процессуальное законодательство так же не стоит на месте, вслед за повсеместным внедрением и использованием информационных технологий в жизни общества, происходит их внедрение в уголовно-процессуальную деятельность и как следствие изменение уголовно-процессуального законодательства [2, с. 318].

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», под информационными технологиями следует понимать информационные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [5].

В настоящее время в деятельности правоохранительных органов используются следующие информационные технологии для решения целого спектра задач:

– справочные правовые системы – позволяют найти необходимый нормативно-правовой документ и ориентироваться в законодательстве;

– информационные технологии баз данных, позволяющие хранить, систематизировать различного рода информацию и быстро ее находить;

– сетевые информационные технологии, позволяющие организовать сетевой электронный документооборот

– экспертные системы, системы принятия решений;

– информационно-аналитические системы, для обработки больших объемов информации;

– информационно-справочные программные комплексы;

– системы видеонаблюдения;

– технологии распознавания лиц и автомобильных номеров и др.

С развитием цифровизации общества каждый год увеличивается количество преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. В.В. Путин в своем выступлении на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации отметил, что по сравнению с 2023 годом, количество преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий увеличилось на 30 %. За прошлый год было зарегистрировано рекордное количество IT-преступлений, а общий ущерб от них составил более 156 миллиардов рублей. Более половины преступлений, совершенных с использованием информационных технологий относится к категории тяжких или особо тяжких.

Преступники используют информационные технологии не только для совершения преступлений, но и для сокрытия следов, что не позволяет правоохранительным органам применять устаревшие способы и методы расследования преступлений для эффективной борьбы с преступностью и обеспечением безопасности общества [1, с. 46]. На сегодняшний день, расследование, раскрытие и предотвращение преступлений стало практически невозможным без использо-

вания информационных технологий [6, с. 13].

На протяжении последних несколько лет учеными в области уголовно-процессуального права активно ведутся дискуссии по вопросу внедрения и использования технологий искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство, о чем говорит большое количество опубликованных научных статей и работ по данной тематике. Искусственный интеллект представляет собой компьютерную программу, которая обрабатывает, систематизирует и анализирует информацию, а затем формирует на этой основе выводы. Множество исследователей и практиков положительно оценивают внедрение технологий искусственного интеллекта в правоохранительную сферу, полагая, что это позволит улучшить качество работы и сократить сроки расследования преступлений.

По нашему мнению, следует согласиться с О.В. Кочаловой, которая считает, что «на сегодняшний день, с развитием информационных технологий, они все активнее применяются не только при получении, обработке и хранении информации, но и непосредственно внедряются в сам процесс осуществления правосудия» [3, с. 103]. Соглашаясь с высказанной точкой зрения, считаем, что искусственный интеллект должен упростить деятельность правоохранительных органов, обеспечить их эффективную и быструю работу, но принимать решения, тем более в вопросе виновности лица в совершенном преступлении – не допустимо. Насколько бы совершенна не была программа, вопросы, затрагивающие жизненно важные права и законные интересы лиц должны решать непосредственно человеком, чтобы не допустить их незаконного нарушения, а в некоторых случаях неверное решение может существенно усугубить жизнь человека.

За последние годы, внесены существенные изменения в законодательство, регулирующие уголовное судопроизводство и порядок осуществления оперативно-розыскной деятельности. Изменения и

дополнения связаны с порядком изъятия и хранения информации, а также следов преступлений с компьютерных, либо иных электронных носителях. Но как показывает практика этого не достаточно. Необходимо не только внедрять информационные технологии в деятельность по расследованию преступлений, но и урегулировать их применение на законодательном уровне, что в свою очередь не только обеспечит эффективность и качество уголовно-процессуальной деятельности, но и защиту прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство. И самое главное – необходимо перейти на соответствующий уровень развития, внедрения и использования информационных технологий в деятельность по расследованию преступлений, что отразится и на качестве предварительного расследования, а также на его результатах. На сегодняшний день в деятельности судов применяются определенные информационные технологии, которые помогают судам в более сжатые сроки и эффективно выполнять свою деятельность.

В настоящее время в российской судебной системе активно функционирует государственная автоматизированная система «Правосудие» (далее – ГАС «Правосудие»), которая нацелена на решение профессиональных задач судебной деятельности. Система ГАС «Правосудие» автоматизирует деятельность судов, значительно ускоряя документооборот между судами разных уровней и упрощая доступ граждан к результатам судебной работы. Система позволяет обратиться в суд с заявлением или жалобой дистанционно, без личного присутствия заявителя. Система ГАС «Правосудие» состоит из следующих подсистем:

– «Модуль распределения дел». Эта подсистема обеспечивает возможность распределения заявлений и жалоб, поступивших в суд, к соответствующим судьям с учетом их загруженности и профессиональной квалификации.

– «Судебное делопроизводство и статистика». Подсистема представляет собой базу данных сведений, информация по которым необходима для производства в суде. Данная подсистема регистрирует поступившие исковые заявления, жалобы, дела, даты назначения судебного заседания по каждому конкретному делу, данные о лицах, принимающих участие в судопроизводстве, сведения об их личных данных, необходимых для их вызова и об оповещении начала судебного заседания и другое.

– «Банк судебных решений и судебной практики». Данная система содержит в себе единую базу вынесенных судебных решений и позволяет с ним ознакомиться. В тех случаях, когда у судьи возникают сомнения в правильности принятия решения, он всегда может обратиться к данной подсистеме и проанализировать практику судов вынесения решения по подобным делам.

– «Интернет-портал ГАС «Правосудие». Подсистема содержит всю необходимую информацию о деятельности действующих на территории Российской Федерации судов (номера телефонов, адреса электронной почты, режим работы и другие необходимые сведения, необходимые для обращения в суд).

– «Право». Подсистема является информационно-справочной и содержит в себе базу нормативно-правовых актов, которая доступна в любое время и позволяет быстро найти необходимый нормативно-правовой акт, с последними изменениями и дополнениями.

– «Документооборот и обращения граждан». Подсистема организует документооборот между судами, включая как различные уровни, так и юрисдикции, расположенные в разных субъектах Российской Федерации. Кроме того, данная подсистема предоставляет гражданам возможность подавать заявления или жалобы в суд посредством электронной почты, что является значительным преимуществом. Данная подсистема позволяет

отслеживать поступившие жалобы и заявления, регистрировать их, а также позволяет отследить движение по ним. Это вполне удобно и для граждан, которые в любой момент могут узнать, на какой стадии находится рассмотрение их обращения, а также ознакомиться с результатами рассмотрения судом поданного заявления или жалобы.

– «Видеоконференц-связь». Подсистема обеспечивает судебную деятельность, в частности по рассмотрению и разрешению споров и уголовных дел посредством видеоконференц-связи. Данная подсистема обеспечивает участие заинтересованных лиц в судебном заседании дистанционно.

Органы следствия и дознания так же применяют информационные технологии на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, обеспечивающие оптимизацию работы следователя (дознателя), сокращая сроки производства по уголовному делу и повышения качества расследований преступлений.

В процессе расследования и раскрытия преступлений информационные технологии применяются для следующих целей:

– поиска, обнаружения, изъятия и фиксации информации, необходимой для установления обстоятельств рассматриваемого преступления и ее предварительного анализа;

– регистрации и розыска объектов, обладающих криминалистической значимостью (включая различные учетные системы, используемые в рамках уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности);

– обеспечения взаимодействия между ведомствами и правоохранительными органами; – проведения отдельных следственных действий на дистанционной основе (например, допросы, очные ставки, опознания);

– в области судебно-экспертной деятельности;

– организации и планирования процесса расследования преступлений;

– тактического и организационного обеспечения выполнения отдельных следственных мероприятий и разработки методик расследования различных видов преступлений [7].

В работу органов предварительного следствия для осуществления ими профессиональной деятельности внедрены информационно-справочные программные комплексы «Автоматизированное рабочее место следователя» (АРМ «Досудебное производство»). Данный комплекс состоит из трех функциональных блоков: первый – условно можно назвать его правовым, который включает в себя базу нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок производства по уголовному делу; второй – содержит типовые образцы процессуальных документов, а также методические рекомендации по производству следственных действий и методике расследования отдельных видов преступлений; третий – предназначен для систематизирования, хранения и передачи информации по уголовным делам,

в том числе приостановленным или оконченным.

На сегодняшний день можно с полной уверенностью спрогнозировать и дальнейшее активное внедрение информационных технологий в деятельность правоохранительных органов [4, с. 227]. Информационные системы необходимо обеспечить соответствующим уровнем защиты в целях предотвращения их взлома, что в дальнейшем может привести к негативным последствиям, а именно: передачи информации третьим лицам, использование полученной информации в преступных целях. Уровень преступности с использованием информационных технологий остается достаточно высоким, в связи с чем, возникает необходимость в обеспечении надежной защиты информационных систем, используемых в деятельности правоохранительных органов.

Использование информационных технологий в уголовном судопроизводстве необходимо закрепить на законодательном уровне, внести соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство, регулирующее деятельность органов следствия и судов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бозунов А.В., Бедняк С.Г. Использование информационных технологий в правоохранительной деятельности // Научный аспект. 2024. № 6. С. 45-48.
2. Караева А.А. Перспективы использования искусственного интеллекта в российском уголовном судопроизводстве сквозь призму зарубежного // Право и государство: теория и практика. 2023. № 6 (222). С. 318-321.
3. Качалова О.В. Европейские стандарты применения информационных технологий в судопроизводстве в условиях современных вызовов и угроз / О.В. Качалова // Правовое государство: теория и практика. 2022. № 1(67). С. 101-112.
4. Качалов В.И., Качалова Е.В., Марковичева Е.В. Возможности применения информационных технологий при принятии судом процессуальных решений по уголовному делу // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 477. С. 227-229.
5. Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федер. закон [принят Гос. Думой 27. 07.2006] // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31(ч.1). Ст. 3448. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798.
6. Разумов Н.В., Запрутин Д.Г. Использование информационных технологий в уголовном судопроизводстве // Правопорядок: история, теория и практика. 2018. № 4 (19). С. 13-18.
7. Фролов В.В. Использование информационных технологий в расследовании: направления, проблемы и перспективы // Полицейская и следственная деятельность. 2023. № 2. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=40032 (дата обращения: 20.11.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bozunov A.V., Bednjak S.G. Ispol'zovanie informacionnyh tehnologij v pravoohranitel'noj dejatel'nosti // Nauchnyj aspekt. 2024. № 6. S. 45-48.
2. Karaeva A.A. Perspektivy ispol'zovanija iskusstvennogo intellekta v rossijskom ugolovnom sudoproizvodstve skvoz' prizmu zarubeznogo // Pravo i gosudarstvo: teorija i praktika. 2023. № 6 (222). S. 318-321.
3. Kachalova O.V. Evropejskie standarty primeneniya informacionnyh tehnologij v sudoproizvodstve v uslovijah sovremennyh vyzovov i ugroz / O.V. Kachalova // Pravovoe gosudarstvo: teorija i praktika. 2022. № 1(67). S. 101-112.
4. Kachalov V.I., Kachalova E.V., Markovicheva E.V. Vozmozhnosti primeneniya informacionnyh tehnologij pri prinjatii sudom processual'nyh reshenij po ugolovnomu delu // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2022. № 477. S. 227-229.
5. Ob informacii, informacionnyh tehnologijah i zashhite informacii: Feder. zakon [prinjat Gos. Dumoj 27. 07.2006] // Sobranie zakonodatel'stv RF. 2006. № 31(ch.1). St. 3448. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798.
6. Razumov N.V., Zaprutin D.G. Ispol'zovanie informacionnyh tehnologij v ugolovnom sudoproizvodstve // Pravoporjadok: istorija, teorija i praktika. 2018. № 4 (19). S. 13-18.
7. Frolov V.V. Ispol'zovanie informacionnyh tehnologij v rassledovanii: napravlenija, problemy i perspektivy // Policejskaja i sledstvennaja dejatel'nost'. 2023. № 2. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=40032 (data obrashhenija: 20.11.2024).